

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Povezanost androgene alopecije sa prognozom COVID-19: opservaciona studija

Dunja M. Vesković^{1,2}, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić¹, Tatjana N. Roš^{1,2}, Milana M. Vuković³, Nemanja B. Todorović³, Katarina S. Otašević⁴, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Individualna sklonost ka razvoju akutnog respiratornog distres sindroma povezana je sa uzrastom i najčešćim komorbiditetima. Teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2) prvenstveno inficira pneumocite tipa II kod ljudi, uz pomoć transmembranske serinske proteaze tipa 2 (TMPRSS2). Jedini poznati promoteri transkripcije gena koji kodiraju TMPRSS2 su androgeni. Teoretski, povišen nivo androgena ili androgenih receptora može dovesti do veće ekspresije TMPRSS2 i višeg nivoa viremije kao posledice.

Cilj ovog istraživanja bio je da se indirektno ispita da li težina infekcije SARS-CoV-2 zavisi od ekspresije androgenih receptora.

Ova opservaciona studija analizirala je pacijente muškog pola, hospitalizovane zbog infekcije SARS-CoV-2 u odnosu na dužinu hospitalizacije, ishod bolesti, vrstu neophodne podrške kiseonikom i prisustvo komorbiditeta i alopecije. Za procenu stanja kose koristili smo prilagođenu verziju Hamilton-Norvudove skale i prisustvo Gabrinovog znaka. U studiji je ukupno učestvovalo 208 pacijenata. Postojale su statistički značajne razlike u poređenju prosečne starosti pacijenata sa različitim tipovima alopecije kada su grupe podeljene prema prisustvu Gabrinovog znaka ($t=4,958$, $p>0,01$). Ishodi i vrsta potrebne minimalne podrške kiseonikom, u poređenju sa tipom alopecije u slučaju Gabrin +/- klasifikacije, pokazali su statistički značajnu razliku u ishodu bolesti ($p=0,027$). Nije bilo statistički značajnih razlika u distribuciji komorbiditeta među grupama sa alopecijom, ali je hipertenzija bila povezana sa lošom prognozom COVID-19.

Naši nalazi sugerišu da su Gabrinov znak i hipertenzija povezani sa lošom prognozom COVID-19.

Ključne reči: alopecija, korona virus, Gabrinov znak

Androgenic alopecia relation to COVID-19 prognosis: observational study

Dunja M. Vesković^{1,2}, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić¹, Tatjana N. Roš^{1,2}, Milana M. Vuković³, Nemanja B. Todorović³, Katarina S. Otašević⁴, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Individual susceptibility to developing acute respiratory distress syndrome is related to age and most frequent comorbidities. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) primarily infects the type II pneumocytes in humans, with the help of transmembrane serine protease type 2 (TMPRSS2). The only known transcriptional promoters of genes coding TMPRSS2 are androgenic. Theoretically, the elevated level of androgens or androgen receptors could lead to a higher expression of TMPRSS2 and a higher level of viremia as a consequence.

The aim of this research was to indirectly investigate whether the severity of SARS-CoV-2 infection depends on the expression of androgen receptors.

This observational study analysed male patients hospitalized for SARS-CoV-2 infection with respect to the length of hospitalisation, the outcome of the disease, the type of necessary oxygen support and the presence of comorbidities and hairiness. In hairiness estimation, we used an adapted version of the Hamilton-Norwood scale and the presence of the Gabrin sign.

In total, 208 patients participated in the study. There were statistically significant differences comparing the average age of patients with the different types of alopecia when groups were divided according to the presence of the Gabrin sign ($t=4.958$, $p>0.01$). The outcomes and the type of needed minimal oxygen support, compared with the type of alopecia in the case of Gabrin + / - classification showed a statistically significant difference in the outcome of the disease ($p=0.027$). There were no statistically significant differences in the distribution of comorbidities among alopecia groups, but hypertension was related to poor COVID-19 prognosis.

Our findings suggest that the Gabrin sign and hypertension are related to a poor COVID-19 prognosis.

Key words: alopecia, corona virus, Gabrin sign